
ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL EM ÂMBITO HOSPITALAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.19152121

Eyshila Lorena Perreira da Silva¹

¹Odontologia – Faculdade Estácio São Paulo - FSP
eyshilalorena20@gmail.com

Tatiane Silva Martins²

²Odontologia – Faculdade Estácio São Paulo - FSP
tatisilva9905@gmail.com

Eduardo Lins de Araujo³

³Odontologia – Faculdade Estácio São Paulo - FSP
araujoedu78@gmail.com

Daiane Ervilha dos Santos⁴

⁴Odontologia – Faculdade Estácio São Paulo - FSP
drdaianeervilhadentista@gmail.com

Monica Padilha da Silva⁵

⁵Odontologia – Faculdade Estácio São Paulo - FSP
monicapadilha332@gmail.com

Ana Beatriz Fernandes de Almeida⁶

⁶Odontologia – Faculdade Estácio São Paulo - FSP
bcamil25@gmail.com

AT01: Saúde Pública.

RESUMO: O cirurgião dentista é primordial em unidades básicas de saúde e ambientes hospitalares para desempenhar atividades preventivas e curativas aos pacientes acamados, em especial em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que podem ser acometidos por infecções e patologia orais. A saúde bucal é parte integrante e indissociável da saúde geral pois a cavidade bucal é a principal via de entrada de afecções no nosso organismo. Este trabalho tem por objetivo apresentar uma visão sobre a promoção de saúde bucal em paciente hospitalizados, por meio de um relato de experiência sobre as perspectivas obtidas pelos acadêmicos do 10 período do curso de odontologia da Faculdade Estácio São Paulo, de Rolim de Moura-RO, em relação aos cuidados de higiene oral no Hospital Municipal Amélio João da Silva do município local. Onde foi realizada palestra sobre orientações de higiene e cuidado bucal em pacientes hospitalizados com e sem comorbidades e acompanhantes presentes. Utilizando macro modelo bucal demonstrando a maneira correta da higienização. Além de serem entregues panfletos enfatizando esses cuidados e aprendizado sobre o tema. Com este trabalho foi possível identificar as dificuldades que impossibilitam os pacientes de manter a higiene bucal em âmbito hospitalar e enfatizar a esses pacientes e acompanhantes a importância da higienização bucal.

Palavras-chave: Saúde, Odontologia, Pacientes Hospitalizados.

1. INTRODUÇÃO

A Odontologia hospitalar é uma prática que preza fornecer os cuidados com a saúde, sobretudo, com a saúde oral realizando procedimentos simultaneamente com uma equipe multidisciplinar de profissionais da saúde, visando o paciente como um todo (FILHO et al., 2021).

O cirurgião dentista é primordial em unidades básicas de saúde e ambientes hospitalares para desempenhar atividades preventivas e curativas aos pacientes acamados, em especial em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que podem ser acometidos por infecções e patologia orais (FILHO et al., 2021).

No Brasil, a classe da odontologia ainda caminha para provar as vantagens do cirurgião dentista no hospital, como a contribuição no diagnóstico de doenças, redução da infecção hospitalar, de custos e tempo de internamento hospitalar (BANDEIRA, M. et al., 2022).

A saúde bucal é parte integrante e indissociável da saúde geral pois a cavidade bucal é a principal via de entrada de afecções no nosso organismo. (BASSO et al., 2022).

No decorrer da internação, pode surgir condições como halitose, úlceras traumáticas, saburra lingual e candidíase, podendo prejudicar ainda mais a saúde e bem-estar desses pacientes críticos (SOUZA et al., 2023).

A dificuldade em realizar uma higiene oral adequada devido à imobilidade, o uso de dispositivos médicos como tubos endotraqueais e cateteres intravenosos que aumentam o risco de contaminação na cavidade oral, a diminuição da produção de saliva devido a condições médicas e medicamentos, e o empenho do sistema imunológico em pacientes críticos, tornando-os mais suscetíveis a infecções bucais (SOUZA et al., 2023)

O manejo das condições crônicas sistêmicas não pode dispensar a assistência odontológica como parte da produção do cuidado e que, a participação de equipe de saúde bucal integrada à equipe multiprofissional pode ser considerada um importante componente de qualificação da atenção à saúde (CLAUSSEN et al., 2022).

As condições sistêmicas dos pacientes, os hospitalizados em particular, recebem uma alteração significativa nos direcionamentos das doenças bucais, possibilitando a vulnerabilidade das infecções orais se instalarem mais rapidamente em órgãos como coração, pulmão, cérebro e entre outros (FILHO et al., 2021).

Alguns fatores, que predispõe para o acometimento de certas patologias bucais, como: gengivite; periodontite; endocardite bacteriana; pneumonia nosocomial; câncer de boca e candidíase, aumentam o risco do paciente desenvolver alguma infecção por intermédio de

aparelhos de ventilação mecânica ou pelo ato de negligenciar a higiene oral do paciente em âmbito hospitalar. (FILHO et al., 2021).

Além disso, existem os casos de febre, desidratação, xerostomia e manejos com sonda e intubação, capazes de potencializar a colonização e distribuição de micro-organismos (BARBOSA et al., 2020).

Pode-se dizer que a colonização microbiana na cavidade oral é facilitada pela diminuição do fluxo salivar e do pH da saliva devido a medicamentos, procedimentos que envolvem fluidos, como o uso de nebulizadores, aspiração nasogástrica e alimentação por sonda (BARBOSA et al., 2020).

Os mesmos patógenos respiratórios originários do ambiente hospitalar são capazes de colonizar as superfícies dos dentes, o biofilme, próteses e mucosa bucal, podendo dar origem a processos infecciosos locais e à distância (BARBOSA et al., 2020).

Pacientes hospitalizados apresentam maior quantidade de biofilme dentário quando comparado à população em geral, favorecendo a proliferação de microrganismos patogênicos e o desenvolvimento de doenças (REZENDE, CC et al, 2021).

2. METODOLOGIA

“Trata-se de um estudo descritivo, de natureza qualitativa (Pereira et al., 2018) e, do tipo relato de experiência (Barros, 2024; Mussi, Almeida e Flores, 2021; Gaia & Gaia, 2020), sobre a perspectivas obtidas pelos acadêmicos do 10 período do curso de odontologia da Faculdade Estácio São Paulo, de Rolim de Moura-RO, em relação aos cuidados de higiene oral após visitas à pacientes em âmbito hospitalar.

Foi planejada a visita domiciliar a pessoas que se encontram impossibilitadas de realizarem suas consultas nos postos de atenção à saúde da família, bem como o acompanhamento odontológico, seja ele público ou privado. Vale destacar a opção pelo tema abordado neste trabalho como sugestão dos professores orientadores, os quais atuam na rede municipal, além da observância da necessidade de trabalhar o tema da saúde bucal com este público alvo.

Ademais, por se tratar de um relato de experiência, sem haver a coleta de dados ou exposição dos indivíduos, não houve a necessidade de solicitar ao comitê de ética em pesquisa. Entretanto, todos os indivíduos que tiveram participação nesse trabalho deram consentimento sobre suas participações.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As atividades ocorreram sob supervisão do corpo docente da instituição de ensino, com os demais profissionais do sistema público de saúde. Dentre os assuntos que foram abordados incluiu-se a importância sobre a correta higienização bucal e os impactos na qualidade de vida; as técnicas de escovação, adaptando-as para cada paciente, uma vez que cada indivíduo possui peculiaridades caracterizadas por sua condição motora e psicológica; instrumentos e produtos a serem utilizados pelos pacientes durante a sua higienização oral.

Este trabalho foi realizado no Hospital Municipal Amélio João da Silva, localizado na Avenida Cuiabá, número 5414, bairro: Planalto, Rolim de Moura-Ro, CEP: 76940-000, onde foi realizado uma palestra sobre orientações de higiene e cuidado bucal em pacientes hospitalizados com e sem comorbidades e acompanhantes presentes. Utilizando macro modelo bucal demonstrando a maneira correta da higienização. Além de serem entregues panfletos enfatizando esses cuidados e aprendizado sobre o tema.

Este trabalho foi realizado com pacientes internados divididos em 3 leitos com as comorbidades: dor região pélvica, diarreia, HDA/DM/HAS, ICC Perfil B/EAP, anemia grave/PNM/HAS, DM DESC, fraqueza/desorientação, ITU/ICC/; HIPOTIREOIDISMO/HAS.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

As inquietações iniciais centraram-se na participação dos acompanhantes no cuidado da saúde bucal durante o período de internação. Neste contexto, o material apresentado, e as demonstrações sobre higiene bucal, visam apresentar uma proposta de intervenção para reduzir o tempo de internação. A partir desse trabalho, observou-se que é necessário capacitar o profissional e os acompanhantes a desenvolver uma melhor interação com os pacientes e garantir a efetividade na resolução dos problemas de saúde bucal dos pacientes hospitalizados.

Com este trabalho foi possível identificar as dificuldades que impossibilitam os pacientes de manter a higiene bucal em âmbito hospitalar e enfatizar a esses pacientes e acompanhantes a importância da higienização bucal. Com isso, evidenciou-se os prejuízos que a ausência da higienização bucal pode acometer, demonstrando a maneira correta de realizar a higienização bucal.

REFERÊNCIAS

FILHO, MF; SOUZA, J. A atuação do cirurgião-dentista em equipe multiprofissional no âmbito hospitalar–revisão de literatura The dentist's performance in multiprofessional teams in

hospitals. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 2, p. 13126-13135, 2021.

BANDEIRA, M. ; KNAAK, F. ; RIBEIRO, A.. A importância do cirurgião dentista na UTI: uma revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 16, p. e196111637740-e196111637740, 2022.

BASSO, B. S.. TÉCNICAS DE ESCOVAÇÃO DENTÁRIA. **RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218**, v. 3, n. 6, p. e361542-e361542, 2022.

SOUZA, I. C. R.; NASCIMENTO, S. M. ; YAMASHITA, R. K. . Odontologia hospitalar: a importância do cirurgião-dentista na prevenção de infecções bucais na unidade de terapia intensiva (UTI). **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 10, p. 653-665, 2023.

CLAUSSEN, M. S. A.et al. Atenção em saúde bucal no âmbito hospitalar: uma revisão de literatura. 2022.

BARBOSA, L. M. et al. Importância do Cirurgião-Dentista no âmbito hospitalar: revisão narrativa da literatura. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 9, p. e575997622-e575997622, 2020.

REZENDE, C. C. et al. Microrganismos multifuncionais: utilização na agricultura. **Research, society and development**, v. 10, n. 2, p. e50810212725-e50810212725, 2021.